

Bp Zbigniew Kiernikowski, Siedlce
UMK Toruń

Formacja wiary wyzwaniem Roku Wiary

„«Podwoje wiary» (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia» (*Porta fidei*, nr 1). Te początkowe zdania listu apostołskiego Benedykta XVI stanowią dobrą okazję do zatrzymania się nad problematyką kształtowania wiary. Oferują też schemat prowadzenia myśli w tym artykule i stanowią propozycję działania formacyjnego.

1. Brama wiary – perspektywa nowego życia

Brama¹ zazwyczaj jest rozumiana jako element architektury na przykład budynku, który umożliwia przejście z jednej przestrzeni do drugiej. Przejście z ulicy

Artykuł ten jest przepracowaną konferencją formacyjną, wygłoszoną do moderatorów WSD Diecezji Siedleckiej, 29 października 2012.

¹ Termin „podwoje”, bądź „brama”, jest bogaty w treść zarówno w zakresie realnym znaczenia tego słowa, jak i przenośnym. W Biblii, hebrajski termin „sza‘ar” i jego odpowiedniki greckie „pyle” i „thyra” (termin użyty w Dz 14,27), odnoszą się do bram miasta, domu, świątyni. Szczególną rolę odgrywały bramy miasta. Były jego strategicznymi i niewralgicznymi miejscami. Stanowiły o obronności miasta, o jego komunikacji, handlu oraz życiu społecznym i kulturalnym. W odniesieniu do domostw oznaczały wejście w prywatność i intymność życia, w szczególności życia z Bogiem według Jego woli. W odrzwiach domostw znajdowały się umieszczone fragmenty Prawa (mezuzy), które miały strzec domowników i wspomagać ich w świadomym postępowaniu według Prawa (zob. Pwt 6,9). Podobnie bramy świątyni miały odniesienie do bram niebios i wprowadzały w świętość Boga, do Jego świętego miejsca (zob. Rdz 28,17; Ez 40,6-48). Znaczenie przenośne (symboliczne) pojawia się u proroków i ma odniesienie do rytów, akcentujących przejścia pewnych etapów życia człowieka, przejścia przez bramy śmierci i szeolu (zob. np. Iz 38,10; 60,18; Hi 38,17; Ps 107,18). W literaturze postbiblijnej (Qumran) pojawiają się takie terminy, jak: „bramy zbawienia” lub „bramy wieczności”, a także „bramy ciemności” i „bramy światłości” oraz „bramy walki”. Zob. R.S. Hess, art. *sza‘ar*, w: *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*, vol. 4, Paternoster Press 1997, s. 208-211; J. Jeremias, art. *pyle*, w: *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, vol. VI,

na czyjaś posesję. Wejście z przedsionka do nawy głównej. To przechodzenie przez bramy jest w Biblii niejednokrotnie mocno podkreślane. W Psalmie 24 czytamy: „Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały” (w. 7). W psalmach wstępujących jest mowa o tym, że z przedsionków wkraczamy do domu Pana (zob. Ps 100,4). Na różne sposoby jest też wyrażone przekonanie, że przebywanie w przedsionkach Pana jest lepsze, niż w wielkich przestrzeniach bazylik możliwych tego świata. Lepiej jest być w progu domu Pana, niż mieszkać w pałacach ludzi bezbożnych (zob. np. Ps 84,11).

Pojęcie „brama” kojarzy się z przejściem do jakiejś przestrzeni. W zacytowanym na początku fragmencie listu Benedykta XVI czytamy, że brama wiary wiedzie do życia w komunii z Bogiem. Trzeba więc postawić sobie bardzo istotne pytanie, czy ta komunie z Bogiem znajduje się za jakąś bramą, czy trzeba przekroczyć jakiś próg, aby wejść niejako na teren Pana Boga i na Jego dziedzińce, czy też chodzi tu raczej o wejście w relację z Bogiem przez wiarę w swoim własnym życiu. W tym przypadku przejście przez bramę wiary oznaczałoby zatem nie tyle wyjście poza własną czasoprzestrzeń, ile interioryzację Bożej rzeczywistości przejścia. Może to wyrażać się na przykład w przejściu z pewnej koncepcji życia do innej.

Można też tutaj widzieć pewną analogię do relacji między Starym a Nowym Testamentem. W sposób uproszczony można to tak wyrazić: Prawo Starego Testamentu to prawo, które było rozumiane i przeżywane jako nałożone na człowieka, by je wypełniał, a Nowe Prawo to moc Ducha, dana człowiekowi przez wiarę, dzięki Ewangelii, która uzdalnia do wypełniania tego wszystkiego, co Prawo nakazywało, choć do tego nie uzdalniało i nie dawało stosownej mocy (zob. np. Rz 3,31; por. J 13,34 i 1 J 2,7).

a) Obrazy ze Starego Testamentu

W prorocत्वach dotyczących Prawa jest mowa o tym, że Bóg włoży Prawo w jestestwo człowieka, wypisze je na jego sercu (zob. Jr 31,33; por. Ez 11,19n). To Prawo nie będzie już czymś zewnętrznym, nałożonym na człowieka, lecz będzie postrzegane przez niego jako coś wewnętrznego, coś, co jest w nim: „Zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała” (Ez 36,26)².

Stuttgart 1964, s. 920-928; H.J Austel, art. *śza'ar*, w: *Theological Wordbook of the Old Testament*, vol. II, Chicago 1980, s. 945-946.

² Oznacza to takie działanie Pana Boga wobec człowieka, że człowiek nie będzie odbierał Bożych poleceń, przykazań i nakazów jako zniewalających go, lecz ze względu na wewnętrzne przyłgnięcie do Boga, wykonanie tych przykazań stanie się jakby naturalne, to znaczy wynikające z nowej natury udzielonej przez Boga człowiekowi, który się nawraca po doświadczeniach wygnania (zob. np. L.C. Allen, *Ezekiel 20-48*, WBC, vol. 29, Dallas 1990, s. 179; G.L. Keown, P.J. Scalise, T.G. Smothers, *Jeremiah 26-52*, WBC, vol. 27, Dallas 1995, s. 130-135; W. Zimmerli, *Ezekiel 2*, Philadelphia 1983, s. 249).

Ta myśl o interioryzacji dokonanej przez Boga jest wyrażona także przy pomocy obrazu obrzezania serca, jaki mamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Najpierw Izraelici otrzymują polecenie, aby dokonali obrzezania serca, to jest wytworzyli w sobie mentalność odpowiadającą mentalności Boga (zob. Pwt 10,16)³. Następnie zaś otrzymują obietnicę, że po doświadczeniach wygnania, kiedy wrócą w prostocie i uznaniu własnych win, wtedy to sam Bóg dokona tego obrzezania serca (zob. Pwt 30,6). Jest to obraz (figura) daru Ducha Świętego, czyli interioryzacji Prawa⁴.

Te i podobne obrazy mówią o tym, że nowe stworzenie (Nowy Testament) i to, co prowadzi do komunii z Bogiem, to nie jest przeniesienie człowieka z jednej przestrzeni do drugiej, czy z jednego miejsca na inne, ale że nowe stworzenie polega na tym, że coś ma się stać w samym człowieku. To jest owa wewnętrzna brama, albo inaczej: brama prowadząca do wnętrza życia z Bogiem, czyli do życia z wiary.

Tę bramę, która jest dla nas zawsze otwarta, warto więc rozumieć nie jako usytuowaną poza nami, lecz w nas. Gdy człowiek zgodzi się na przejście przez taką wewnętrzną bramę, wtedy zobaczy, że jest to dzieło Boga w nim a samo przejście okaże się dla niego dziecinnie proste, jak prosta jest wiara, gdy ktoś zawierzy Bogu jak dziecko. Nie chodzi więc o to, aby się przetransportować przez jakąś bramę, lecz o to, by dać przyzwolenie na przefiltrowanie siebie przez to, co oznacza owa brama – brama wiary⁵.

Dla zilustrowania tej sytuacji i tego procesu odwołam się do historii Jakuba – do walki Anioła z tym Patriarchą. Jakub, by zwyciężyć, musiał przegrać (zob. Rdz 32,23-30). Przechodził przez potok Jabbok z jednego brzegu na drugi. Wszystko, to znaczy cały swój dobytek, miał już po drugiej stronie potoku i na końcu sam musiał go przejść. Ale tutaj nie chodziło o to materialne przejście na drugi brzeg, lecz o przejście pewnej granicy, przejście przez bramę, przez pewien filtr – w samym Jakubie. Chodziło o konfrontację Bożego planu z planem

³ Gdy przestudujemy kontekst tego wyrażenia w Pwt, to zauważymy, że Bóg, przedstawiając się jako absolutny Pan wszystkiego, jednocześnie przedstawia siebie jako ujmującego się za tymi, którzy są słabi i nie mogą sprawić, by ich prawa i racje były uwzględniane. Są to przede wszystkim trzy kategorie ludzi: wdowa, sierota i cudzoziemiec. Oni też nie mają adekwatnych środków do tego, by się odwdziżyć. Stąd można wnioskować, że serce obrzezane to takie serce, które na wzór Boga kieruje się bezinteresowną miłością (zob. np. S. Paganini, *Deuteronomio*, Milano 2011, s. 228-231 oraz 408-410).

⁴ Zob. np. S. Lyonnet, *Etudes sur l'épître aux Romains*, Roma 1989, s. 237-241; Tenże, *Le message de l'épître aux Romains*, Paris 1971, s. 47-55 i 115-122.

⁵ Można tutaj przywołać takie teksty, jak: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość twoja – jak południe” (Ps 37,5-6); „Pan to uczynił” (Ps 22,32). „«Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – wyrocznia Pana Boga” (Ez 37,14).

Jakuba. Ta konfrontacja musiała dokonać się w samym Jakubie. Gdy Jakub przenosił cały swój majątek na drugi brzeg, nikt go nie zaczepił, ale gdy przechodził on sam, ktoś rozpoczął walkę, ktoś walczył z nim. Ta walka była bardzo napięta i długa. Trwała aż do wschodu jutrzeńki. Wówczas to Anioł musiał już odejść. Według wierzeń bowiem anioł musiał zniknąć przed zorzą.

Anioł, czyli Bóg w postaci anioła, w pewnym sensie pokazał Jakubowi swoją słabość i stanął przed nim w słabości, kiedy prosił Jakuba, by ten – ze względu na nadchodzącą jutrzeńkę –puścił Go. A Jakub trwał w uporze – trwał przy tym, kim był⁶. Uparcie żądał od Anioła (Boga) mocy, wyrażającej się w błogosławieństwie⁷. Jakub widział, że konieczność odejścia Anioła jest jego słabym punktem. W ostatnim geście zmagania się i w pewności swej wygranej, Jakub jakby się zapomniał. Myślał, że będzie tak, jak do tej pory, gdy zawsze wygrywał. A Pan Bóg wiedział, gdzie jest słaby punkt Jakuba. Jego słabością było właśnie przekonanie o tym, że jest niepokonany, że zawsze zwycięża własnymi siłami. Wynikało to z jego przebiegłej natury.

Anioł zapytał więc swojego przeciwnika o jego imię. Jakub przedstawił sobie właśnie tak, jak rozumiał to swoje imię. Przedstawił się, że jest Jakubem. Wówczas Pan Bóg oznajmił mu, że już nie będzie nazywał się Jakub, lecz Izrael⁸. Jakub bowiem walczył z Bogiem i z ludźmi i zwyciężał, ale teraz ktoś inny w nim zwyciężył. Na czym polegało to zwycięstwo? Na tym, że już nie było Jakuba, a zaistniał i jest Izrael, czyli ktoś, kto opiera się nie na sobie, lecz na Bogu. I odtąd ten Jakub szedł już jako Izrael, utykając na nogę (zob. Rdz 32,32).

Jakub przeszedł przez bramę wiary. Dokonała się w nim przemiana. Stał się innym człowiekiem. Dzięki zmaganiu z Aniołem (Bogiem) zobaczył, że jest Ktoś mocniejszy od niego. Tam, gdzie on się w ogóle tego nie spodziewał⁹. Wykorzystał całą swoją Jakubową moc i myśląc, że pod tym swoim imieniem zwycięży (tak jak do tej pory zwyciężał) – poznał Kogoś mocniejszego od siebie. Od Niego

⁶ Imię Jakub znaczy chytry, przebiegły, wykorzystujący okazję, chwytający się pięty, czyli słabego miejsca przeciwnika, partnera. W pierwszej fazie swego życia Jakub jest ukazany właśnie jako realizujący to, co jego imię oznacza. Bóg mu w tym błogosławi, aby potem objawić się jako jedyny jego zwycięzca i jednocześnie jako jego podpora. Bóg po walce z Jakubem zmienia jego imię na Izrael, to znaczy: niech się Bóg okaże mocny. Znaczenie imienia Izrael wskazuje na odniesienie do Boga, który jest mocny i daje oparcie. Jakub staje się odtąd mocny w Bogu (zob. przyp. do Rdz 32,29 w Biblii Jerozolimskiej; zob. także E. Testa, *Genesi*, NVB, vol. 1, Roma 1972, s. 311-312).

⁷ Błogosławieństwo było widziane jako zapowiedź i gwarancja dóbr otrzymanych od tego, kto był większy, pierwszy itp. Tak jak kiedyś Jakub zdobył błogosławieństwo od swego ojca Izaaka w miejsce Ezawa, tak teraz chciał uzyskać to błogosławieństwo od mocnego Anioła (zob. np. E. Testa, *Genesi*, s. 310-311).

⁸ Zob. przyp. 6.

⁹ Warto zauważyć, że właśnie wskutek tej przemiany w Jakubie-Izraelu zmieniła się też jego relacja do brata. Nie musiał już z nim konkurować i go wykorzystywać. Ezaw stał się dla niego bratem, którego akceptował i z którym mógł żyć w pokoju.

otrzymał błogosławieństwo. To jednak oznaczało, że Jakub musiał zniknąć, a objawił się Izrael¹⁰.

b) Sens bramy wiary, otwarty w Jezusie Chrystusie

Brama wiary to brama, przez którą przechodząc, człowiek wchodzi w proces zaparcia się tożsamości starego człowieka (życia dla siebie), by otrzymać nową na wzór Jezusa Chrystusa. Wówczas realizuje się w człowieku to, co było przygotowane w Starym Testamencie a co stało się w Jezusie Chrystusie, w Jego misterium paschalnym. To On przeszedł bramę wiary w swoim ciele rozdartym na krzyżu, gdy oddał swego ducha (swoje życie) w ręce Ojca (zob. Łk 23,46; por. Ps 31,6)¹¹. Zanim jednak to się stało, przeżywał w naszym imieniu i dla nas zmaganie – właśnie owo przechodzenie przez bramę wiary i otwieranie jej dla nas. Było to wtedy, gdy wołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15,34 i paral.), odnosząc się do Ps 22,2nn.¹².

Dopóki człowiek jest oparty na sobie, nie potrzebuje wiary (tak mu się wydaje). Oczekuje tylko jakiegoś poparcia w realizowaniu swoich planów. Myśli: Ja sobie poradzę, a Ty, Panie Boże, tylko mi trochę pomóż. Daj mi taką łaskę, uchron mnie przed takim nieszczęściem, bo ja wiem, co jest dobre a co złe. Natomiast, jeśli człowiek przyjmuje, że tylko Bóg wie, co jest dla niego dobre a co złe, i daje się Bogu prowadzić, to jest to szczyt doświadczenia Boga. Może być odarty ze wszystkiego i wierzy, że Bóg wie, co dla niego jest dobre. Do tego czasu, kiedy to on wiedział, co dla niego jest dobre, szedł swoją drogą: stosował przemoc, oszukiwał, oddawał cześć bożkom, by realizować swoje plany. Być może nawet Pana Boga używał do tego, żeby mu służył¹³. Człowiek czasem próbuje

¹⁰ Ta przemiana, która dokonała się w Jakubie-Izraelu, dobrze ilustruje to, co dokonuje się w człowieku, gdy przyjmuje chrzest. Zostaje w nim pokonany stary człowiek, a rodzi się nowy. Ten, który nie żyje ani z siebie, ani dla siebie (zob. np. Rz 6,4-9).

¹¹ Autor Listu do Hebrajczyków wyraża to bardzo dobitnie: „Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje” (Hbr 10,19-20).

¹² Ps 22 stanowi praktycznie bardzo zwięzłe przedstawienie historii zbawienia. Od poczucia opuszczenia, jakiego doznaje błagający (grzesznik lub sprawiedliwy), przez doświadczenie różnego rodzaju przeciwności i prześladowań. Zob. interpretację tego Psalmu w tym kluczu: Z. Kiernikowski, *Świadectwo doświadczenia wierności Boga w sytuacjach kryzysowych*, w: *Wyzwolenie w Chrystusie jako zasada działań pastoralnych wobec osób o orientacji homoseksualnej – II. Materiały z Drugiej Konferencji Międzynarodowej, Lublin-Dąbrowica, 20-22 października 2000 r.*, Krościenko 2001, s. 96-131.

¹³ Bałwochwalstwo, czyli idolatria, jest widziane przede wszystkim u pogan. Ale nie tylko. Zdarzało się ono Izraelitom. Nie są od tego wolni także chrześcijanie. Zarówno Stary Testament, jak i Nowy zawierają liczne świadectwa walki i przeciwstawiania się siłą bałwochwalstwu. Co nie oznacza, że to zawsze przynosiło oczekiwane efekty. Bałwochwalstwo jest związane przede wszystkim z interesownością, która objawiała się zwłaszcza w takich dziedzinach, jak zwycięstwa w wojnach i walkach, jak płodność ziemi, zwierząt i ludzi i ogólnie osiągnięcie dobrobytu, także w konkretnym aspekcie materialnym (finansowym), jak tego mamy przykład w Dz 19. Zob. więcej na ten temat: E.M. Curtis, art. *idol, idolatry*, w: *The Anchor Bible Dictionary*, vol. 3, New York 1992, s. 376-381.

używać Boga w sposób bałwochwalczy. Nie chodzi o to, że nie możemy Pana Boga o nic prosić, ale kiedy człowiek narzuca czy uwarunkowuje Boga, albo prosi o takie rzeczy, które nie są zgodne z Jego wolą, a związane z tym praktyki traktuje w sposób magiczny, to graniczy to z bałwochwalcstwem.

Doświadczyć tego, że to Bóg wie, co jest dla mnie dobre! To dopiero jest przejście przez tę bramę i tak pojętą bramę, która wprowadza w życie wiary. Człowiek składa swe życie w ręce Boga, całkowicie opiera się na Nim. Nie dzieje się to na sposób ludzki, kiedy to człowiek dyktuje warunki Panu Bogu, jak Bóg ma go traktować, jak ma traktować jego bliskich, przyjaciół i jak ma traktować jego nieprzyjaciół, bo on wie, co jest dobre – lecz według Bożego planu, który człowiek odkrywa i spełnia. Wtedy, nawet jeśli wszystko człowiekowi mówi, że jego życie jest przekreślone, i kiedy inni szydzą z niego, śmieją się i mówią: Pan go opuścił, to on wie, że nawet gdyby krzyczał: Czemuś mnie opuścił!, to od Boga się nie odwróci, bo poznał już, że to Bóg wie, co dla niego jest dobre.

c) Przez bramę wiary do komunii

Taki jest sens wiary. Chodzi o to, żeby wejść w komunię z Bogiem do tego stopnia, że kiedy stojący i przechodzący obok mówią: zejdz z krzyża, Bóg go opuścił, zobaczmy, czy przyjdzie, aby go wybawić (zob. Mt 27,40-43), albo nawet gdy człowiek sam odczuwa jakby w tej komunii nie był i został opuszczony, to jednak wytrwa i pozostanie w przeżywaniu tego opuszczenia, aby doświadczyć, że ostatecznie Pan go nie opuścił (zob. np. Lm 3,28-33). Tak było z Jezusem na krzyżu. Bóg Ojciec stanął po Jego stronie właśnie wtedy, gdy wydawało się, że Go opuścił. Jezus przetrwał to, co wydawało się odrzuceniem i opuszczeniem. Wtedy to był objawicielem drogi do komunii z Bogiem Ojcem, zdany całkowicie na Jego wolę. Trzeba było, żeby Jezus doświadczył śmierci, czyli poczucia opuszczenia, i złożenia do grobu, żeby się okazało, że jednak nie został opuszczony. Nawet w doświadczeniu grobu pozostał Synem Bożym (zob. Dz 2,24-28).

Brama wiary to ostatecznie przejście przez grób, przez tę ostatnią barierę w życiu człowieka. Brama wiary to otwarcie śmiertelnemu człowiekowi perspektywy życia wiecznego. Jako chrześcijanie antycypujemy to przez chrzest – zanurzenie w śmierci¹⁴. Dopełnia się to i urzeczywistnia we wszystkich wydarzeniach

Z pewnymi zastrzeżeniami (*mutatis mutandis*) trzeba powiedzieć, że na polu kultu chrześcijańskiego także możemy mieć do czynienia z bałwochwalczymi postawami i zachowaniami. Mamy z tym do czynienia wtedy, gdy człowiek używa religii do osiągnięcia swoich celów, a nie ma w sobie gotowości poddania się prowadzeniu Boga.

¹⁴ Szczególnie jasno jest to wyrażone w Rz 6,5, gdzie jest mowa o zjednoczeniu ochrzczonego z Jezusem Chrystusem, które wyraża rośnięcie razem, czyli współrośnięcie (mamy tam orzeczenie złożone z perfektum czasownika „ginomai” i przymiotnika „symphytos”, użytego w liczbie mnogiej jako orzecznik). To rośnięcie razem z Chrystusem (BT tłumaczy: zjednoczeni) jest określone jako rośnięcie na podobieństwo śmierci Chrystusa. Z tekstu wynika, że dopiero takie zjednoczenie, czyli takie współrośnięcie ochrzczonego razem z Chrystusem w ukierunkowaniu na Jego śmierć, gwarantuje

życia chrześcijanina, kiedy zjednoczony z Chrystusem wchodzi w umieranie (zob. np. Rz 6,5n; por. 2Kor 4,10). To może oznaczać przekraczanie progu własnego bezpieczeństwa, zaryzykowanie siebie – w posłuszeństwie Ewangelii. Człowiek podporządkowuje się tej logice bramy i filtru, czyli owego zmagania się, przy okazji przechodzenia przez potok Jabbok. Czasem aż do końca, to znaczy do doświadczenia opuszczenia, a ostatecznie do śmierci. To jest życie w komunii z Bogiem, który prowadzi z człowiekiem swoją historię zbawienia.

Przejście przez bramę wiary nie jest więc przede wszystkim kwestią dojścia na drugą stronę. Bo jeśli nawet ktoś przejdzie przez to, co mu się wydaje, że jest bramą wiary, ale pozostanie ze swoją mentalnością, to znaczy ze swoimi pretensjami i oczekiwaniami, to pozostanie taki, jaki był, to znaczy, że nic z nim się nie stało. Brama wiary nie zadziałała. Nawet jeśli wszedłby dzisiaj do nieba, to jak będzie się tam czuł, gdy pozostanie przy swoim egoizmie, przy swoich grzechach? Zupełnie obco. Bo nie będzie w nim otwarcia na komunię z Bogiem i z drugim człowiekiem. Będzie zdolny wejść w komunię dopiero wtedy, kiedy zostanie uczyniony całkowicie pustym, wolnym od siebie. To właśnie przeżył Jezus, wszedł w kenozę, uczynił siebie kenos – pustym (zob. Flp 2,6-11)¹⁵. To była Jego brama do tego, aby został wywyższony i posiadał imię, w którym jest zbawienie dla wierzących w Niego (zob. Dz 4,12).

Jeśli nie przyjmie się tej logiki przejścia przez bramę, to samo przejście (przechodzenie) może być zwodnicze. Można myśleć: przeszedłem całą drogę pielgrzymki, mam odpust taki czy inny, a przez to zasługę, przeszedłem przez różne bramy – ale czy dokonała się we mnie zasadnicza zmiana? Ta zasadnicza zmiana to zmiana mentalności, czyli przemiana serca przez łaskę – jak to ujmuje Benedykt XVI.

Komunia z Bogiem jest możliwa na tyle, na ile człowiek jest gotów tracić siebie. Dopóki chce być przed Bogiem jako ten, który wie, o co chodzi, czego potrzebuje, to trudno mówić o tym, że wszedł w jedną mentalność z Bogiem. Z jednej strony wiedzący Pan Bóg, z drugiej – wiedzący człowiek. A przecież to jedynie Bóg wie, co jest dla człowieka dobre i widzi inaczej niż człowiek.

Gdy zaczniemy myśleć, że to w każdym z nas ma się dokonać przemiana, i gdy będziemy jej pragnąć, to zaczniemy też odkrywać, że miejsce, na którym każdy z nas stoi, na ile jest oświecony słowem Bożym, jest miejscem świętym

(jest gwarancją) zjednoczenie z Chrystusem w zmartwychwstaniu, które dla ochrzczonego już jest prawdą w wierze i nadziei.

¹⁵ W kenozie Jezusa Chrystusa jest zawarte wielkie przesłanie. Grecki zwrot: „heauton ekenosen”, przekładany przez: ogołocił samego siebie, wyraża prawdę trudną do wyobrażenia. Jest to jakby unicestwienie samego siebie. Mamy do czynienia z wyrażeniem określającym rzeczywistość ekstremalną czy terminalną. Termin „kenos” oznacza: pusty, bez treści, bez znaczenia. Idzie to jakby w nieskończoność pełni braku. Tylko z tej pozycji Jezus mógł stać się narzędziem pojednania (por. Kol 1,19).

(zob. Rdz 28,16n w całym kontekście). Nie dlatego, że to miejsce jako takie jest święte, lecz dlatego, że na tym miejscu w człowieku dokonuje się dzieło Boże. To jest brama, która wiedzie do życia w komunii z Bogiem (zob. Rdz 28,17).

2. Wejście do Kościoła – Ciało Jezusa Chrystusa

Następnie, w liście *Porta fidei* Papież mówi, że podwoje wiary pozwalają wejść do Kościoła. Trzeba najpierw postawić pytanie, co to jest ten Kościół, jak go rozumiemy. Czy to organizacja, struktura, budynek? Czy wchodzi się do niego przez jakąś deklarację, zobowiązanie się do czegoś? Czy jest się w nim, bo ma się legitymację, bo jest się zapisanym w księgach? To wszystko, owszem, ma znaczenie, ale nie stanowi o istocie przynależności do Kościoła.

a) Żywe ciało to harmonia członków

Kościół to Ciało Chrystusa, złożone z członków, czyli wierzących w Chrystusa. Na tyle jest się w tej rzeczywistości Kościoła, czyli Ciała Mistycznego, na ile jest się w komunii także z innymi członkami tego Ciała. To zmartwychwstały Chrystus uzdalnia wierzącego do bycia w jedności, ponieważ pozwala mu rozumieć, że jest ważny nie sam z siebie (jako człowiek żyjący dla siebie), lecz dlatego, że jest częścią Jego Ciała. Tak Chrystus łączy to, co rozproszone.

Gdyby było inaczej, to Kościół byłby najwyżej jakąś organizacją, która jednak nie wytrzymałaby próby jedności. Tak to nakreśla św. Paweł¹⁶: „Jeśli noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzie byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzie byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzie byłoby ciało?» (1 Kor 12,15-19).

Wejście do Kościoła to jest odkrycie swojej nowej tożsamości w Jezusie Chrystusie, czyli w Jego misterium paschalnym, w którym człowiek ma udział przez chrzest. Człowiek uzyskuje swoją nową tożsamość wtedy, kiedy jest w relacji do innych członków. Jego tożsamość nie jest z niego samego, lecz jest określana i definiowana przez Jezusa Chrystusa, jako Głowę Ciała (zob. np. Kol 1,18; 2,18n; Ef 4,15), w relacjach do pozostałych członków Ciała. Realizuje się przez

¹⁶ Paweł Apostoł w swoich pismach stosuje różne obrazy do rzeczywistości Kościoła: rola Boża, budowla, oblubienica, ciało (jako organizm). Ten ostatni jest szczególnie wymowny. W starożytności porównanie wspólnoty (społeczności) do organizmu ludzkiego było znane. Spotykamy je np. w: Marcus Aurelius, *Meditationes* II/1, VII/13; Seneca, *De Ira* II/31.6 oraz *De Clementia* I/5.1. Jednakże nowością u św. Pawła jest to, że on nie tylko porównuje (odnosi), ale wprost utożsamia wspólnotę chrześcijańską z ciałem Chrystusa: Wy jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami (por. 1Kor 12,27). Jeszcze wcześniej mówi wprost o wspólnotcie jako Chrystusie (zob. 1Kor 12,12).

to, że każdy otrzymuje Ducha Jezusa Chrystusa i staje się członkiem tego organizmu. Żyje już nie tylko swoim życiem, ale życiem Jezusa Chrystusa. Na tyle wchodzi we wspólnotę z innymi, na ile zapiera się samego siebie. Zaprzeć się siebie, to nie znaczy powiedzieć sobie, że nie jest się nic wartym, lecz to znaczy, że odkrywanie i uznawanie, że wszystko, czym (kim) się jest, nie pochodzi ode mnie, ani nie jest dla mnie. Wierzący członek Kościoła odkrywa, że wszystko, co ma i czym jest, to otrzymał. Otrzymał po to, żeby całe Ciało żyło i funkcjonowało¹⁷. W tym duchu i w perspektywie takiej mentalności można mówić o wejściu do Kościoła i stawianiu się jego członkiem.

b) Potrzeba katechumenatu

Papież Benedykt XVI pisze: „Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest słowo Boże, a serce pozwala się kształtować łaską, która przemienia” (*Porta fidei*, 1). Te dwa aspekty: głoszenie słowa Bożego i kształtowanie serca przez łaskę, dokonują się w całym życiu człowieka wierzącego (chrześcijanina). Zostają one zainicjowane (przynajmniej tak powinno być i to się zazwyczaj zakłada) w katechumenacie, czyli w procesie wprowadzania w żywą i aktualną wiarę, to znaczy mającą wpływ na życie. Nie tyle ważne jest, w jakiej formie ten katechumenat się odbywa, ile by zaistniał i był skutecznie poprowadzony¹⁸.

Pierwszym elementem formacji wiary, która dokonuje się w katechumenacie, jest słowo Boże. Należy mieć na uwadze wszystko to, co jest związane z głosem słowa Bożego, najpierw jako kerygmatu, a potem we wszystkich innych formach, łącznie z homilią w liturgii. Nie miejsce tutaj, by szczegółowo omawiać to zagadnienie. Zwracam uwagę tylko na podstawowe elementy.

Właśnie kerygmat jest tym, co uzdalnia człowieka do czynienia rzeczy, których normalnie by nie czynił¹⁹. Słowo Boże ma tę moc i komunikuje ją człowiekowi słuchającemu i wypowiadającemu na wzór Maryi: niech mi się stanie (zob. Łk 1,38). Człowiek, który przyjmuje słowo Boże, jest gotów zakwestionować siebie, postawić siebie na drugim miejscu czy niejako zakwestionować swoje

¹⁷ Trzeba zauważyć, że w chrześcijańskiej formacji duchowej w ostatnich wiekach kładło się nacisk na indywidualny wymiar doskonałości chrześcijańskiej. Sobór Watykański II zwrócił uwagę na aspekt wspólnotowy ludu Bożego (zob. KK 9; KL 42; DFK 3, 9, 11; DZ 15).

¹⁸ Więcej na temat potrzeby i możliwości prowadzenia katechumenatu dzisiaj zob. np. Cz. Krakowiak, *Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym*, Lublin 2003; zob. także Z. Kiernikowski, *Wiara i jej formacja*, w: Tenże, *W mocy słowa i sakramentu*, Warszawa 2011, s. 273-294; zob. także Z. Kiernikowski, *Wybrane aspekty chrześcijańskiego wtajemniczenia*, w: Tenże, *W mocy słowa i sakramentu*, s. 295-311; Z. Kiernikowski, *Dojrzewanie do miłości na drodze katechumenatu dzięki wprowadzeniu w poznawanie Boga jako Ojca*, w: Tenże, *Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników*, Kraków 2003, s. 133-175; Z. Kiernikowski, *Katechumenat przed- i pochrzcielny w dzisiejszych warunkach*, „Przegląd Homiletyczny” 16 (2012), s. 105-118.

¹⁹ Zob. np. L. Coenen, art. *Kerysso*, w: L. Coenen, K. Haacker, *Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament*, Witten 2010, s. 1755-1761; A. Paciorek, *Kerygmat*, w: *Encyklopedia Katolicka*, t. 8, Lublin 2000, kol. 1360-1362.

życie, oddawać je, dawać się krzyżować, ograniczać. Bóg przez swoje słowo może w nim dokonać wielkich dzieł (tak, jak w Maryi: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny – zob. Łk 1,49). Człowiek wierzy, że Bóg przekroczy to, co on uznaje za swój kres. Wierzy, że Bóg ma moc uczynić więcej niż on, że ma moc dopełnić dzieła, które rozpoczął (zob. Flp 1,6; 1Tes 5,24), a rozpoczął je uprzedzająco w stosunku do działania człowieka (zob. Flp 2,13; por. np. Jr 1,5n).

Katechumenat to – oprócz wprowadzenia w słuchanie słowa Bożego – stopniowe włączanie w liturgię i wskazywanie na praktyczne odniesienie jej do życia, czyli kształtowanie przez nią życia. Przez ryty i skrutynia katechumen zostaje prowadzony od wiary do wiary (zob. Rz 1,17). Katechumen, a potem chrześcijanin, w czasie liturgii może cieszyć się, że jest niejako po drugiej stronie, to znaczy wewnątrz siebie, ale z doświadczeniem działania Boga w nim, czyli w sanktuarium spotkania z Bogiem. W wydarzeniach życiowych coraz intensywniej odkrywa, że dokonuje się w nim doświadczenie przejścia przez bramę. Z jednej strony staje się pusty (uwolniony od siebie), z drugiej – napełniony rzeczywistością Bożą, patrzy na wszystko przez pryzmat wiary. Jest członkiem Ciała Chrystusa.

3. Konfrontacja ze sobą w świetle łaski

Następnie Papież mówi o kształtowaniu serca przez łaskę i o dokonującej się w człowieku przemianie. Chodzi o to, żeby to serce (myślę, że Papież ma tu na myśli serce biblijne, czyli całą wewnętrzną istotę człowieka, jego ośrodek) dało się kształtować darmości, czyli łasce, żeby było wyprowadzane z interesowości, z bałwochwalstwa, a wprowadzane w dziękczynienie Bogu. W jaki sposób serce człowieka podda się kształtowaniu przez łaskę, czyli przez darmość? Odpowiedź na to pytanie można krótko ująć następująco: Przez to, że da się rozbroić ze swoich racji, ze swoich prerogatyw, ze swoich planów, także ze swoich win i grzechów. Przez to, że stanie się plastyczne, otwarte na działanie Pana Boga jako jedyne Pana.

a) Otwartość na działanie Pana Boga

Pierwszym ogólnym przejawem formowania serca jest wyprowadzanie człowieka z bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo polega na tym, że człowiek ma swój interes, który wiąże z religijnością²⁰. Dotyczy to nie tylko pogan. Może wpływać także na życie chrześcijan. Bałwochwalstwo sprawia w życiu ochrzczonego to, że może on zredukować chrześcijaństwo do religijności i przeżywać je na sposób bałwochwalczy. Dzieje się tak, gdy człowiek przedkłada swój życiowy plan nad pełnienie woli Boga i wykorzystuje Pana Boga (lub bóstwa) do realizacji tego planu. Tym samym przedkłada siebie nad relację z Bogiem. Ma swój

²⁰ Zob. przyp. 13.

program i chce, żeby Pan Bóg ten program zatwierdził i tylko trochę pomógł, bo w zasadzie ze wszystkim poradzi sobie sam.

Tym, co zabija właściwe pojęcie i przeżywanie chrześcijaństwa jest nasza interesowność. W szczególności objawia się ona w sprawowaniu liturgii, która ze swej natury prowadzi do bezinteresowności – do czynienia daru z siebie. W naszych oczach coś może wydawać się nawet szlachetne, ale jeśli jest związane z interesownością, czyli ostatecznie z brakiem gotowości i otwartości na kształtowanie nas przez łaskę na wzór i podobieństwo Boga, staje się religijnością, która niesie na sobie znamię bałwochwalstwa. I odwrotnie. Im bardziej człowiek wejdzie w tę prawdę kształtowania relacji z Bogiem jako ktoś, kto nie ma w sobie mocy (tak jak Maryja, która powiedziała: nie znam męża, to znaczy: nie mam mocy – zob. Łk 1,34), tym łatwiej Bóg może realizować swój plan w człowieku. Wtedy człowiek bardziej oddaje siebie działaniu Boga, niż skupia się na realizacji swoich planów. Temu właśnie służy akt pokuty na początku liturgii. On nie jest po to, żeby Pana Boga przeprosić za grzechy²¹ i potem niejako obcować z Nim, jak równy z równym, bo już uregulowaliśmy swoje konto i jesteśmy w porządku.

Im bardziej człowiek uznaje swoje grzechy, czyli realnie przeżywa to, że jest grzeszny, i im ostrzej widzi swoją niemoc, tym bardziej jest stosowny do tego, by w sposób nieuprzedzony (niepokalany sobą) poddać się działaniu Pana Boga. To jest wprost odwrotne do tego, jak to zazwyczaj pojmujemy: przeprosimy Pana Boga, żeby mieć czyste serce i złożyć Panu Bogu ofiarę. W takim bowiem przypadku ważna jest ofiara, a nie dzieło Boga, którego owocem ma być przemiana człowieka. W takim podejściu na pierwszy plan wychodzi to nasze ja. Tymczasem Pan Bóg nie chce naszych ofiar i całopaleń, ale chce, byśmy weszli w Jego wolę i ją przyjmowali, to znaczy, by w nas dokonywały się dzieła Boże (zob. np. Hbr 10,8; por. Łk 1,49).

Bóg przychodzi do człowieka, który uznaje siebie za stosownego (*aptus*), to znaczy za tego, kto potrzebuje zbawienia i akceptuje zbawczą ofertę Boga i w konsekwencji pozwala, by w nim to Boże zbawienie się dokonywało (zob. Mk 2,17). Miejszem i czasem najbardziej stosownym do tego, by w człowieku dokonywała się ta przemiana jest liturgia. Liturgia jest sprawowaniem dzieła zbawienia. Wtedy kształtuje się serce, które jest wyprowadzane z interesowności, w której człowiek grzeszy, i wprowadzane w łaskę, czyli w bezinteresowne przyjmowanie dzieła zbawienia. Żeby poprawnie i skutecznie wejść w dzieło

²¹ Mamy, niestety, niezbyt szczęśliwy przekład w Mszałe polskim. Łacińskie wezwanie w editio tipica Mszału brzmi: *agnoscamus peccata nostra – uznajmy nasze grzechy, ut apti simus ad sacra misteria celebranda – abyśmy byli stosowni, adekwatni, odpowiedni do celebrowania świętych misteriów (tajemnic)*. Zob. więcej na ten temat: Z. Kiernikowski, *Światło i moc liturgii*, t. 1, Warszawa-Siedlce 2004, s. 56-77.

Boże, trzeba swoistej konfrontacji z Bogiem. A jedynie Bóg jest dobry i jedynie On wszystko dobrze czyni.

b) Dobro jako kryterium

Benedykt XVI mówi, że „próg ten można przekroczyć tylko wtedy, gdy jest głoszone słowo Boże”. Chodzi o takie głoszenie, które prowadzi do nawrócenia. Dla ukazania potrzeby głoszenia z mocą, które prowadzi do uświadomienia konieczności całkowitej przemiany mentalności, chętnie odwołam się tutaj do słów z Księgi Jeremiasza. Pan Bóg skierował do Jeremiasza takie oto polecenie:

„Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzą tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: P o p r a w - c i e postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska! Albowiem jeżeli naprawdę p o p r a w i c i e wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze” (7,2-5).

W tym bardzo wymownym tekście warto zwrócić uwagę zwłaszcza na jeden szczegół, by lepiej rozumieć ten tekst w kontekście całego naszego rozważania²². Otóż jest kwestia przekładu, który w Biblii Tysiąclecia nie jest zbyt poprawny. Chodzi o czasownik jtw (tow) – „być dobrym”, występujący w wierszu 3 i 5 siódmego rozdziału. Czasownik ten jest użyty w stronie hifil, to znaczy w stronie sprawczej. Należy więc przełożyć go następująco: „uczynić dobrym”, „sprawić dobrym”. Tymczasem Biblia Tysiąclecia przekłada przez: „poprawić”. Jednakże „poprawić” nie wyraża tego, co jest zawarte w pojęciu „uczynić dobrym”, bądź „sprawić dobrym”²³. Można bowiem coś poprawiać i nigdy nie uczynić dobrym. Można też uczynić dobrym bez podkreślania procesu poprawiania. Sytuacja, o której mówi słowo zapisane w Księdze Jeremiasza, jest bardzo jednoznaczna:

²² Zob. np. P.C. Craigie, P.H. Kelley, J.F. Drinkard jr., *Jeremiah 1-25*, WBC, vol. 26, Dallas 1991, s. 114-122; L. Lombardi, *Geremia – Baruc*, Cinisello Balsamo 1993, s. 121-123; W.L. Holladay, *Jeremiah I*, Philadelphia 1986, s. 235-242.

²³ Na około 60 przekładów tego fragmentu w różnych językach, jedynie kilka odzwierciedla ten hebrajski czasownik jtw w formie sprawczej, czyli ma: uczynić dobrym. Inne idą raczej w takim kierunku, że to człowiek ma coś naprawić: coś w sobie poprawić, zreformować, odmienić. Sens tego wyrażenia dobrze oddają stare przekłady. Septuaginta ma: czyńcie prostymi wasze drogi. Wulgata: bonas facite vias vestras – czyńcie dobrymi wasze drogi. Za przekładem tego czasownika, użytego tutaj w stronie hifil, przez „uczynić dobrym”, zdecydowanie opowiada się W.L. Holladay, *Jeremiah I*, s. 241.

Idź i mów tym, którzy wchodzą do świątyni z pokolenia Judy²⁴: bądźcie dobrzy, uczynicie dobrym wasze postępowanie²⁵.

Istota tego biblijnego przesłania jest taka: prorok Jeremiasz ma stanąć w drzwiach świątyni i mówić wszystkim, którzy wchodzą: Jeśli nie uczynicie dobrym waszego postępowania, zrobię to samo, co w Szilo (zob. Jr 7,12). Oni jednak swoimi własnymi wysiłkami nie są w stanie tego sprawić, nie mają mocy. Oni tego nie robią. Kiedy to uznają i przyjmą postawę pokory i uniżenia przed Bogiem, a nie chełpienia się (zob. Jr 7,4; por. Mk 13,1n i paral.), będą gotowi przejść przez próg. To przejście przez próg będzie oznaczało, że dają Bogu znać, by zajął się nimi tak, jak chce. Tu nie chodzi o jakąś poprawę własnego samopoczucia, także w dziedzinie religijnej, czy o jakieś uspokojenie sumienia. Wejście do świątyni i przybliżenie się do ołtarza oznacza gotowość na to, by Pan Bóg uczynił z człowieka dar dla siebie²⁶.

By to się stało, trzeba dać się skonfrontować na śmierć i życie. Tego człowiek zazwyczaj się boi. Jest to jednak jedyna droga do wejścia w relację z Bogiem. Poddanie się tej konfrontacji stanowi o przekroczeniu progu i przejściu przez bramę otwartą przez Jezusa Chrystusa. Jakub musiał zostać skonfrontowany z najwyższym Dobrem. Wszedł z tego całkowicie przetrącony, bez swego imienia i bez swojej dobroci, to znaczy bez swego sposobu układania sobie życia. Wszedł jako Izrael – całkowicie oparty na Tym, który jedynie jest dobry i prowadzi do dobra. Ta konfrontacja i zwycięstwo nad własną koncepcją życia w pełni dokonały się w Jezusie Chrystusie i są obwieszczane jako dar i dzieło Boga (zob. 2Tm 1,9nn.).

c) Wiara wyzwoleniem z bałwochwalstwa, legalizmu i moralizatorstwa

„Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte”. Tym samym otwarta jest perspektywa życia w komunii z Bogiem i życia we wspólnocie Kościoła. W procesie przechodzenia przez te podwoje wiary dokonuje się w człowieku przemiana, prowadząca do nowego stylu życia. Cechuje się on wolnością. Można też

²⁴ Warto zauważyć, że jest tu wspomniana ta częśćka narodu wybranego, która w szczególny sposób była nośnikiem Bożych obietnic i narzędziem ich spełniania. To ostatecznie lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida zwycięży (zob. Ap 5,5; por. Rdz 49,10).

²⁵ Jest to określenie statusu: bycie dobrym, albo określenie działania: czynić dobro. Są to atrybuty Boga. Jedynie Bóg jest dobry (zob. Mk 10,18) i Jego działanie, które prowadzi do dobra (zob. np. Rdz 1,31; por. Mk 7,37; 1 Tm 4,4). Kiedy odchodzimy od perspektywy odniesienia do dobra, które ostatecznie jest zawsze związane z Bogiem i Jego działaniem, a wchodzimy w perspektywę poprawiania, mając odniesienie (tylko czy zasadniczo) do siebie samego, schodzimy na drogi relatywizmu i rozmycia przesłania ewangelijnego. To jest też kwestia niewłaściwego pojęcia całej dynamiki duchowości. Ja się ciągle poprawiam, ale nigdy nie mam woli, żeby przyzwolić na to, aby przez Boże działanie stać się dobrym.

²⁶ Zob. III Modlitwa Eucharystyczna: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla siebie.

powiedzieć, że cechuje się także stałym przeżywaniem wyzwolenia człowieka, które jednocześnie jest swoistym życiowym programem chrześcijanina (por. Ga 5,1nn.).

Ten aspekt wyzwolenia i przeżywania wolności przejawia się w życiu chrześcijanina w tym, że jest wolny od idiolatrii (religijności pogańskiej) i od legalizmu (judaizmu faryzejskiego). Wiara, która wprowadza w doświadczenie działania Boga pozbawia mocy wszelką potrzebę odnoszenia się do bożków (idoli) w celu zagwarantowania i zabezpieczenia sobie życia poza Bogiem czy bez Boga. Jest więc wyzwoleniem z bałwochwalstwa, czyli z religijnej koncepcji życia w interesowności, o czym była mowa wcześniej. Pozwala też w zupełnie nowy sposób patrzeć na wszystkie przejawy religijności człowieka, by odnosić je do historycznego działania Boga, spełnionego ostatecznie w Jezusie Chrystusie, a dokonującego się w teraźniejszości przez głoszenie i słuchanie słowa oraz sprawowanie i przeżywanie sakramentów. Styl życia człowieka staje się coraz to bardziej wolny od wszelkich przejawów bałwochwalstwa. Religijność, a w szczególności liturgia, staje się miejscem oddawania siebie Bogu, a nie okazją do pozyskiwania przychylności Boga do ludzkich planów i zamierzeń.

Podobnie też dzieje się w odniesieniu do drugiej, obok pogańskiej, koncepcji życia, jaką jest szeroko pojęty legalizm, a w szczególności faryzeizm. Płyń on ze świadomości konieczności wypełnienia prawa (jakkolwiek byłoby ono pojęte) i prowadzi do pojmowania życia i kształtowania go na sposób moralizatorski. Dzieje się to szczególnie wtedy, gdy traci się perspektywę odniesienia do Boga i koncentruje się na obowiązku wypełniania oczekiwań i wymagań Boga czy bóstwa. Szczególnym przejawem tego jest redukcja Ewangelii do swobodnego prawa, z nakazami i zakazami. W takim podejściu Ewangelia zostaje pozbawiona (choćby po części) swego charakteru obwieszczenia Dobrej Nowiny o dokonanym i stale dokonującym się dziele Boga w Jezusie Chrystusie, a na pierwszy plan wysuwają się dzieła człowieka²⁷. To prowadzi do pogłębiania się moralizatorskiej koncepcji życia.

Działania duszpasterskie trzeba tak ustawiać, by nie były moralizatorskie, to znaczy, by ostatecznie nie sprowadzały się do wzywania do jakiegoś tylko ludzkiego działania i do poprawności przed Bogiem. Nie można pozostać na płaszczyźnie polepszania: postarajcie się o to, by wasze drogi były lepsze. Potrzebujemy duszpasterstwa konfrontującego człowieka z rzeczywistością Bożą. Trzeba, by człowiek stwierdził, że nie ma mocy, a ma ją Bóg; że Bóg oferuje ją człowiekowi na tyle, na ile człowiek uwierzy i wejdzie w logikę procesu

²⁷ Zob. Z. Kiernikowski, *Posługiwanie ojcostwu Boga*, Warszawa 2001, s. 121-128; Tenże, *L'Eucaristia nutrimento della Sposa umile. La Chiesa umile manifestazione della gloria dell'Eucaristia*, „Ecclesia Mater” 1 (2000), s. 12-20; Tenże, *Chwalebna Eucharystia pokarmem pokornej Oblubienicy*, „Studia Warmińskie” XXXVII (2000), s. 297-311.

przechodzenia przez bramę wiary, która stale jest dla nas otwarta. Jeśli człowiek robi krok i wchodzi w sferę wiary, ponieważ dzięki obwieszczeniu słowa odkrywa, że Pan go wzywa, to rozpoczyna się w nim proces kształtowania całej jego postawy życiowej. Wtedy Pan Bóg może robić z człowiekiem to, co od samego początku jego istnienia przewidział dla niego, ponieważ teraz człowiek Mu na to pozwala i daje się prowadzić. Tak jak punktem wyjścia często jest uznanie ze strony człowieka, że sobie nie radzi i nie ma w sobie mocy, tak stopniowo odkrywa, że właśnie wtedy w nim okazuje się moc działania Bożego przez wiarę (zob. np. 2Kor 12,9; por. Ga 5,6). To jest interioryzacja, która ostatecznie wyraża się w prostym: niech mi się stanie, a nie: ja to zrobię i dam Ci to, Panie. Potrzebujemy więc tego pójścia za Maryją, by przyjmować postawę: Niech mi się stanie według Twego słowa, czyli niech się stanie ze mną to, co Ty przewidziałeś. Wtedy staje się nowy człowiek, rodzi się Jezus Chrystus. Żyjący w nas stary człowiek tego się boi. Nowy, zrodzony z wiary, tym się raduje.

To jest brama wiary. Potrzeba nam proroków, którzy by stanęli w bramach i pomagali ludziom właściwie je przekroczyć. Dopóki my sami, jako formujący postawy chrześcijańskie, tego nie zrozumiemy, nie będziemy umieli wychowywać młodych ludzi do tego, żeby i oni coś z tego rozumieli. Inicjować może tylko ten, kto sam został wprowadzony. Tego nie da się zrobić teoretycznie. Każdy z nas musi zabiegać o prawdziwą wiarę, czyli oparcie się na Bogu, a więc na Kimś innym niż on sam. Od momentu chrztu jesteśmy powołani do tego, żeby to w nas się realizowało. Lepiej uciekać się do Pana, niż mieć pewność w człowieku albo w księżętach (por. Ps 118,8-9). Można tak to rozumieć: lepiej mieć doświadczenie niemocy i niemożności dyktowania Panu Bogu tego, co dla mnie jest dobre, niż mieć gwarancję i największą pewność co do człowieka (co do siebie samego), który jest tylko człowiekiem.

Podobny jest sens pytania, które biskup stawia diakonowi przed święceniami kapłańskimi: Czy jesteś gotów, czy chcesz łączyć swoje życie z Chrystusem, który przeszedł przez bramę, złożył z siebie ofiarę za zbawienie ludzi? Czy chcesz tak się złączyć? To nie jest pytanie o to, czy chcesz być trochę lepszy, czy chcesz trochę służyć, czy chcesz być skutecznym proboszczem czy błyskotliwym nauczycielem. To jest pytanie o to, czy chcesz złączyć swoje życie z Chrystusem Kapłanem, który złożył z siebie ofiarę, to znaczy przeszedł przez tę bramę, wiedząc, że to jest dla zbawienia ludzi. Jest to wejście w objawianie się dzieła Boga przez całkowite oddanie się człowieka Bogu oraz Jego zamysłowi i działaniu. Jest to doświadczenie przechodzenia przez podwoje wiary w głębię i intymność sanktuarium Boga w człowieku.

Zakończenie

Przeżywamy Rok Wiary. Jest on dla nas wielką szansą. Chodzi o to, by go właściwie przeżyć. Istnieje bowiem pewne niebezpieczeństwo, że odbędzie się kilka spotkań, happeningów, mniej czy bardziej udanych, trochę nabożeństw, peregrynacji, sympozjów – i to wszystko. Rok Wiary może stać się jedynie kolejnym wydarzeniem, odnotowanym w historii. Potrzebna jest formacja wiary na różnych płaszczyznach życia Kościoła. Potrzebny jest katechumenat. Seminarium powinno być sercem takiej formacji, która potem byłaby przenoszona do parafii. Kościół stoi dzisiaj wobec wielkiego wyzwania. Tym wyzwaniem jest sprawa wewnętrznej tożsamości chrześcijańskiej. Kim jest ochrzczony? Czy jego życie poddane jest Ewangelii, czy czemuś innemu?

Trzeba postawić sobie pytanie, czy nasz Kościół jest przygotowany na to, by przejąć się formacją wiary, kształtowaniem mentalności wynikającej z wiary i czy zechce to podjąć. Czy my chcemy wziąć w tym udział? Czy chcemy oddać siebie, aby to doświadczenie przechodzenia przez podwoje wiary stało się naszym osobistym przeżyciem? Musimy zastanowić się nad tym, na ile jesteśmy faktycznie wierzącymi, a na ile tylko za takich się uważamy. Owszem, Pan Bóg działa na różne sposoby, przez różne wydarzenia dociera do człowieka, by go nawrócić. Jednak potrzeba, by w naszych parafiach i diecezjach powstawały wspólnoty chrześcijan, które będą przyjmować niewierzących (pogan) i ochrzczonych niewierzących, którzy nie zostali wystarczająco wprowadzeni w wiarę (zob. *Verbum Domini*, 96). Potrzebne są wspólnoty wiary, które stanowiłyby środowiska ułatwiające wychodzenie z legalistycznego pojmowania chrześcijaństwa, kształtowanego przez różne formy moralizatorstwa obecnego także w rytualistycznej obrzędowości. Chrześcijaństwo jest życiem z wiary. Chrześcijanie mają zadanie niesienia światu, wszystkim ludziom, świadectwa życia z wiary i wprowadzania w doświadczenie, że bramy wiary – bramy życia w perspektywie wieczności – przed każdym stoją otwarte.

Riassunto

L'articolo prende lo spunto dalle prime frasi della Lettera Apostolica del Benedetto XVI „Porta fidei” con cui il Papa annuncia l'anno della fede. „La «porta della fede» (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l'ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E' possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma”. Queste frasi costituiscono una generale visione di tutto ciò che dovrebbe compiersi nella vita cristiana cominciando dal primo annuncio della parola attraverso il battesimo fino al compimento della vita in comunione con Dio.

Seguendo lo schema della Lettera Apostolica nel presente articolo vengono approfonditi tre momenti. Il primo riguarda le questioni legate alla comprensione del concetto di porta. Il secondo si concentra sull'aspetto della comunione che si realizza attraverso Gesù Cristo e riguarda la comunione con Dio e la comunione nella Chiesa. Il terzo prende in considerazione la necessità di confronto tra la realtà dell'uomo e del bene (divino) come uno dei criteri che permetta all'uomo di affidarsi a Dio nella fede, liberando l'uomo credente dall'idolatria e dal legalismo moralizzatore.

Di particolare interesse proposto dall'articolo è l'intendimento del concetto del passaggio attraverso la porta. Oltre a quello che si impone come naturale e che esprime un passaggio da uno spazio o una realtà all'altro, viene proposto l'intendimento di questo passaggio come un passare nell'interno dell'uomo come ad un santuario dell'incontro con Dio. Questo aspetto viene approfondito in base alla scena della lotta dell'Angelo di Dio con Giacobbe (Gen 32,25-32).

Un altro passo particolarmente interessante dell'articolo lo troviamo nella spiegazione della necessità del confronto con il „bene”. Questo viene sviluppato in base al testo di Ger 7,1-12 in particolare si fa riferimento al verbo ebraico „jt^w” (tow) nella forma di hifil che spesso viene tradotta con: „migliorare”, „ammendare” etc. Invece sembra più corretto tradurlo con: „fare buono”, come del resto abbiamo nella Volgata. L'uomo messo di fronte alla richiesta: „fatte buona la vostra condotta”, ha la possibilità di riconoscere la propria incapacità di farlo, che costituisce la prima condizione perché si affidi totalmente a Dio e al suo operare. La fede nata da questa esperienza porta l'uomo credente alla liberazione dall'idolatria e dal legalismo moralizzatore.